

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA FIZIKA FANINI STEAM TA'LIM DASTURI ASOSIDA O'QITISH

Abdusalimova Nargizaxon Olimjon qizi

Qo'qon DPI mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185180>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalarida fizika fanini STEAM ta'lim dasturi asosida o'qitish masalalari bayon qilingan. Shuningdek maqolada STEAM texnologiyasining afzallik jihatlari, undan foydalanish, STEAM texnologiyasining ta'lim samaradorligidagi ahamiyati haqida ham ayrim fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar; STEAM texnologiyasi, pedagog, mahorat, metod, ta'limi texnologiyasi, loyihalash, tanqidiy tafakkur.

Abstract. This article describes the issues of teaching physics in general secondary education institutions based on the STEAM educational program. The article also contains some opinions about the advantages of STEAM technology, its use, and the role of STEAM technology in educational effectiveness.

Keywords: STEAM technology, pedagogue, skill, method, educational technology, design, critical thinking.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы преподавания физики в средних общеобразовательных учреждениях на основе образовательной программы STEAM. В статье также содержатся некоторые мнения о преимуществах технологии STEAM, ее использовании и роли технологии STEAM в эффективности обучения.

Ключевые слова: STEAM-технология, педагог, мастерство, метод, образовательная технология, проектирование, критическое мышление.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son farmoniga ko'ra innovatsion ta'lim jarayoniga o'tish, zamonaviy kadrlarga bo'lgan ehtiyojni inobatga olgan holda intensiv til, AKT va ta'lim berishning yangi metodlarini o'rganish, STEAM pedagogika asoslarini o'zlashtirish, yangi kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish uchun zarur bilimlar bazasini shakllantirish kabi masalalar vazifa qilib olindi. Bunda ekologik jihatdan toza materiallar va energiyaning muqobil manbalaridan foydalangan holda ishlab chiqilgan namunaviy loyihalar asosida zamonaviy maktablar qurish; maktablarni, shu jumladan, o'quv sinflari ichini yangi qulay mebellar, zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, darsliklar va o'quv-uslubiy materiallar, kompyuter va multimedia texnikasi, videokuzatuv tizimlari bilan jihozlash; uch oy muddatda o'quv rejalari va dasturlarini optimallashtirish, innovatsion, shu jumladan, masofaviy pedagogik usullardan keng foydalanish, ushbu jarayonning samaradorligini butunlay oshirishni nazarda tutgan holda umumta'lim muassasalarining rahbar va pedagogik xodimlari malakasini oshirish tartibi va tizimini tubdan qayta ko'rib chiqilishi belgilangan.

Farmonga ko'ra, Respublikamizning har bir hududida iqtidorli yoshlarni aniqlash maqsadida Prezident maktablari ochildi. Ular STEAM fanlarini o'qitishga ixtisoslashtirildi.

Bevosita maqolani yoritishdan oldin STEAM texnologiyasi avvalo nima ekanligi haqida tushuncha berib o'tish lozim. STEAM - maktab o'quvchilarini yangi o'qitish metodikasi bo'lib, an'anaviy o'qitish tizimiga muqobil tizim hisoblanadi. U bolalarni bir vaqtning o'zida Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at) va

Mathematics (matematika) boʻyicha oʻqitish tizimiga asoslangan, bunda oʻquvchilar amaliy va koʻngilochar loyihalar mashgʻulotlari yordamida saboq oladilar.[2,8]

STEAM taʼlimi texnologiyasi loyihalash metodiga tayangan holda uning asosida bilish va badiiy izlanish yotadi. Bunday izlanish amaliy faoliyat jarayonida bilimlarni olish, soʻngra ulardan amaliyotda qayta foydalanish, yaʼni oʻyinlarda konstruksiyalar tuzish, texnik ijodiyot elementlarini qoʻllab, bilim olishga oid tadqiqot ishlarida amalga oshiriladi.

STEAM taʼlimi oʻquvchi yoshlarning rivojlanishini tashqi olam bilan bevosita bogʻlaydi. Maʼlumki, tabiiy fanlar atrofimizdagi olam bilan bevosita bogʻliq texnologiya kundalik hayotimizda doimiy ravishda qoʻllaniladi, muhandislik esa uylar, yoʻllar, koʻpriklar va mashina mexanizmlarda oʻz aksini topgan, biror bir kasb, kundalik magʻulotlarimiz ozmi-koʻpmi matematika fani bilan ham bogʻlangandir.[3,14]

STEAM taʼlimining afzalliklari:

1. Taʼlim berishni oʻquv fanlari boʻyicha emas, balki mavzular boʻyicha integratsiyalab olish kerak. STEAM taʼlimida fanlararo aloqa va loyihalash metodi birlashtirilgan boʻlib, uning asosida tabiiy fanlarni texnologiyaga, muxandislik ijodiyotiga va matematikaga integratsiya qilish yotadi. Bunda muxandislik bilan bogʻliq kasblarga boʻlgan tayyorgarlik amalga oshiriladi.

2. Ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qoʻllash. STEAM taʼlimida amaliy mashgʻulotlar yordamida bolalarga ilmiy-texnik bilimlaridan real hayotda foydalanish namoyish qilinadi. Har bir darsda oʻquvchilar zamonaviy industriya modellarini ishlab chiqadi, quradi, va modelini rivojlantiradi. Ular aniq loyihani oʻrganadi, natijada real mahsulotning prototipini yaratadilar.

3. Tanqidiy tafakkur koʻnikmalarni rivojlantirish va muammolarni yechish. STEAM dasturi, bolalar kundalik hayotlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yengishga zarur boʻladigan tanqidiy tafakkur va muammolarni yechish koʻnikmalarni rivojlantiradi. Masalan, bolalar tez yuradigan mashina modelini yigʻishda, soʻngra uni sinovdan oʻtkazishadi.

4. Oʻz kuchiga ishonish hissining ortishi. Bolalar koʻprik qurish, mashina va samaliyot modelini ishga tushirishda har safar maqsadiga yaqinlasha borishadi. Har bir sinovdan soʻng modelini takomillashtirishadi. Oxirida barcha muammolarni oʻz kuchlari bilan yengib, maqsadga erishadi.

5. Faol kommunikatsiya va jamoada ishlash. STEAM dasturi faol kommunikatsiya va jamoada ishlash bilan farqlanadi. Muloqat davrida oʻz fikrini bayon qilish va bahs-munozara olib borish uchun erkin muhit vujudga keltiriladi. Ular gapirishga va taqdimot oʻtkazishga oʻrganishadi. Bolalar doimo oʻqituvchi va sinfdoshlari bilan muloqatda boʻlishadi. Bolalar jarayonda faol qatnashsalar mashgʻulotna yaxshi eslab qoladilar.

6. Texnik fanlarga boʻlgan qiziqishlarini rivojlantirish. Boshlangʻich taʼlimida STEAM taʼlimining vazifasi, oʻquvchilarni tabiiy va texnik fanlarga boʻlgan qiziqishlarini rivojlantirishdan iborat.

7. Loyihalarga kreativ va innovatsion yondashuv. STEAM taʼlimi oltita bosqichdan iborat: savol (vazifa), muhokama, dizayn, qurish, sinovdan oʻtkazish va rivojlantirish. Bu bosqichlar tizimli loyihalash yondashuvining asosi hisoblanadi. Turli imkoniyatlarning birgalikda mavjud boʻlishi yoki birgalikda ishlatilishi oʻz navbatida kreativlik va innovatsiyaning asosi boʻlib hisoblanadi. Shunday qilib, fan va texnologiyaning birgalikda oʻrganilishi koʻpgina yangi innovatsion loyihalarni yaratishga olib keladi.

8. Taʼlim va karera orasidagi koʻprik. Turli hil bohalanishlarga koʻra hozirgi kunda talabgor eng koʻp boʻlgan 10 mutaxassisdan 9 tasida aynan STEAM bilimlari zarur boʻladi.

Bunday kasblarga: muhandis-texnik, muhandis energetiklar, kopyuter tizimlari analitiklari, robototexniklar kabi kiradi.

9. O'quvchi yoshlarni texnologik innovatsion hayotga tayyolgash. STEAM ta'lim o'quvchi yoshlarni texnologik rivojlangan dunyoda yashashga tayyorlaydi. Keyingi 60 yil davomida texnologiyalar jadal darajada rivojlanadi: Internetning ochilishi(1960), GPS texnologiyalar(1978)dan DNKni skanerlashgacha va albatta Ipod(2001). Texnologiyalar bundan keyin ham rivojlanishda davom etadi va STEAM ko'nikmalar bu rivojlanishning asosi bo'ladi.

10. STEAM maktab dasturlariga qo'shimcha sifatida STEAM dasturlari 7-14 yoshdagi o'quvchilarning mustaqil ravishda o'tkaziladigan mashg'ulotlarga qiziqishlarini orttiradi.

STEAM yondashuvining asosiy g'oyasi: amaliyot nazariy bilim kabi juda muhimdir. Ya'ni, o'rganish vaqtida biz nafaqat miya, balki qo'llarimiz bilan ham ishlashimiz kerak. Dars vaqtida bilim olish tez o'zgaruvchan dunyo bilan mos kelmaydi. STEAM yondashuvi bilan an'anaviy yondashuv o'rtasidagi asosiy farq, bolalar turli mavzularni muvaffaqiyatli o'rganishi uchun ularning aqli va qo'llarini baravar ishlatishidir.[4,19] Ular bilimlarni o'zlari uchun o'qishlari o'rganadilar.

Zehni (aql, intellekt) nima? Aql-idrok - maqsadga eng samarali tarzda erishish mumkin bo'lgan, ya'ni vaqt va resurslarni kam sarflash bilan erishish mumkin bo'lgan bilishni tashkil etish qobiliyati.[5,24] Maktab o'quvchilarining aqliy rivojlanishi va mazmuniga zamonaviy nuqtai nazar kognitiv tuzilmalar haqidagi nazariy g'oyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u orqali inson atrof muhit haqida xulosa chiqaradi, keladigan barcha yangi taassurot va ma'lumotlarni tahlil va sintez qiladi. Ular qanchalik rivojlangan bo'lsa, ma'lumot olish, tahlil qilish va sintezlash imkoniyati shunchalik yaxshi tushunadi, idrok etadi.[6,17]

STEAM o'quvchilarda quyidagi muhim xususiyatlar va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi:

- Muammolarni keng qamrovli tushunish
- Ijodiy fikrlash
- Muhandislik yondashuv
- Tanqidiy fikrlash
- Ilmiy metodlarni tushunish va qo'llash
- Dizayn asoslarini tushunish [7,32]

O'qituvchilarning ish uslublarining bir xilligi o'quvchilar orasida qiziqishning pasayishiga olib keladi. Pedagogikada muammoli vaziyatlarni modellashtirish yangilik emas. Bu usul dastlab Qadimgi Gretsiyada qo'llanilgan.[8,6] Muammoli vaziyat, odatda, shaxsga ma'lum bo'lgan vositalar yoki usullar orqali erisha olmaydigan intellektual qiyinchilik deb talqin etiladi. Kutilmagan qiyinchilik mustaqil qidiruv ishlarini olib borishga undaydi Umumiy holda, muammoga asoslangan ta'lim nostandart harakatlarni, bilimlarni o'zlashtirishning reproduktiv darajasidan ijodiy qidiruv ishlariga o'tishni taqazo etadi.

Xulosa qilib aytganda, shuni ta'kidlashni istardikki, an'anaviy o'qitish uslublari bilan taqqoslaganda, o'rta maktabdagi STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o'tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o'z g'oyalarini haqiqatga aylantirishga va yakuniy mahsulotni yaratishga undaydi. Ushbu ta'lim yondashuvi bolalarga nazariya va amaliy ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi va universitetga kirish va keyingi o'qishni osonlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi 05.09.2018 yildagi PF-5538 Farmoni
2. Azizxojayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Oquv qo‘llanma. - T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgarmasi nashriyoti. 2006, 160 b.
3. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. T.: Nihol nashriyoti, 2013, 2016. 279b.
4. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari. T.:Nizomiy nomidagi TDPU, 2004, 2008 (qayta nashr). 44 b.
5. PISA 2021 Mathematics Framework (first draft), 45th meeting of the PISA Governing Board, 23-25 April 2018 Stockholm, Sweden.
6. PISA Mathematics in 2021, An analysis of the center for curriculum redesign (CCR), 2016.
7. Sergeyev I.S. Osnovi pedagogicheskoy deyatelnosti: Uchebnoye posobiye. SPb.: Piter. Seriya Uchebnoye posobiye, 2004 316 s.
8. A.A.Abduqodirov, Q.M.Karimov, I.A.Yuldoshev. Aniq fanlarni o‘qitishda keys texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti. -T.: Fan va texnologiya, 2.